

IRSIYATNING SHAXS RIVOJLANISHIGA TA'SIRINING IJTIMOIIY-
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Oxunjonova Nozima Yusufjon qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti magistri

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxsda irsiy ma'lumotlarning shaxs taraqqiyotida tasiri, ijtimoiy-madaniy qiyofasini takomillashishida psixologik, sotsiologik yondashuvlar, kategoriyalar tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: irsiyat, ijtimoiy-madaniy qiyofa, ijtimoiy taraqqiyot, sotsiologik yondashuv, genetik informatsiya.

Yuz yillar davomida psixologlar odamlar o'rtasidagi farqlarni tushuntirishning yagona muhim omili atrof - muhit, ayniqsa, bola hayotining dastlabki bir necha yillarida ota-onalar tomonidan yaratilgan muhit deb taxmin qilishdi. Bu fikr Freydning asarlaridan va undan keyin ham hukmronlik qildi. Ammo Psixogenetika yordamida biz odamlarning DNK sidagi farq ular orasidagi farqning deyarli yarmini tushuntirishini aniqladik. Genetika shunchaki" muhim " u psixologiyaning deyarli barcha sohalarida katta rol o'ynaydi: inson ruhiy salomatligi, kasalliklar, kognitiv qobiliyatlar, shaxsiyatni rivojlantirish va boshqalar. Uzoq vaqt davomida odamlar bizning shaxsiyatimiz butunlay tarbiya bilan bog'liq deb ishonishgan. Tabiat va atrof-muhit psixologiyada eski munozarali masaladir. Psixogenetiklar tabiat (genlar) juda muhimligini ko'rsatdi. G'oyaning o'zi o'tgan asrning boshlariga to'g'ri keladi, psixogenetik usullar ishlab chiqilgan bo'lib ular: egizak usul va asrab olingan bolali oilalarni o'rganishdan iborat.

Dunyoda tug'ilgan barcha bolalarning taxminan bir foizi egizaklardir va ularning uchdan bir qismi bir xil egizaklardir. Ular monozigot deb ataladi, chunki ular bitta urug'lantirilgan tuxum-zigotadan rivojlanadi. Ular bir-birlarining klonlariga o'xshaydi, ular bir xil DNKga ega. Egizaklarning yana bir turi (umumiy

sonning uchdan ikki qismi) dizigotik deb ataladi: ular boshqa aka-uka va opa-singillarga o'xshaydi, lekin bir vaqtning o'zida bitta bachadonda rivojlangan. Egizak usul bu ikki guruhni solishtirishdir. Agar biron bir xususiyat, masalan, musiqiy qobiliyat, genetika bilan bog'liq bo'lsa, muqarrar ravishda bir xil egizaklar bir-biriga o'xshash emas, balki bir-biriga o'xshashdir. Bu o'ziga xos biologik tajriba.

Agar egizaklarni o'rganish biologik tajribaning bir turi bo'lsa, unda asrab olingan bolali oilalarni o'rganish ijtimoiy tajribadir. Genlar ham, tarbiya ham oila bilan bog'liq. Uzoq vaqt davomida psixologlar shizofreniya oilaviy kasallik ekanligini bilishgan. Zo'r, deyishdi ular, bularning barchasi atrof-muhit tufayli, ota-onalar farzandlarida shizofreniya kasalligini rivojlantirdilar. Ammo psixologlar genetika muhim ahamiyatga ega bo'lish ehtimolini hisobga olishmadi. Genetik material meros qilib olinadi: ota-onalar va bolalar genetik jihatdan 50% ga o'xshashdir. Keling, biologik va asrab oluvchi ota-onalarni ko'rib chiqaylik. Bolalar tug'ilgandan keyin asrab olindi, biologik ota-onalar ularga genlarini berishdi, lekin ularni tarbiyalashda ishtirok etmadilar. Bolalar homiylik ostida o'sadi va atrof-muhit orqali homiylik ostidagi ota-onalar bilan bog'lanadi. Bunday tadqiqotlar genetikaning ahamiyatini tekshirish uchun kuchli vositadir. Usul biologik ota-onalar va ular bilan bir xil muhitda yashamaydigan farzandlari o'rtasidagi o'xshashlik genetika ta'sirini sinab ko'rishga imkon beradi. Xuddi shunday, bolalarning o'gay ota — onalariga qanchalik o'xshashligi-bu bolalarga ota-onalarning qanchalik ta'sir qilishini tekshirish. Egizak va asrab olingan bolalar usuli inson shakllanishida genetikaning asosiy rolini ko'rsatdi. Hech narsa meros qilib olinmagan degan fikrdan biz hamma narsa meros bo'lib qolgan degan fikrga o'tdik. Endi ikkala usul ham qiziqarli savollarni hal qilish uchun ishlatiladi.

U irsiyatning insonning tashqi ko'rinishiga bog'liq turli jihatlarni o'rganadi va uning xarakteriga va kasalliklarning mavjudligi yoki yo'qligiga ta'sirini tushuntirishi mumkin. Olimlar doimo inson rivojlanishi uchun nima muhimroq

degan savolga duch kelishgan: irsiyatmi yoki atrof-muhitning ta'siri. Endi uning rivojlanishi uchun ikkalasi ham katta ahamiyatga ega ekanligi isbotlangan. Ammo ushbu maqolada men genetika sohasidagi kashfiyotlar haqidagi yangi faktlarga ko'proq e'tibor qaratmoqchiman, shuningdek, atrof-muhitning salbiy va ijobiy ta'siriga qisman to'xtalib o'tmoqchiman.

Agar ba'zi salbiy omillar irsiyat bilan o'tadigan bo'lsa yoki homilaga noxush ta'sir rivojlanish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lsa, u holda bola tug'ilgandan keyin atrof-muhit vaziyatni yomonlashtirishi yoki yaxshilashi mumkin. Bolaning miyasi juda plastik va ko'plab kamchiliklarni qoplash mumkin. Yaqinlaringiz bilan muloqot chaqaloqning aqliy rivojlanishining manbai hisoblanadi. Hayotning dastlabki olti oyi davomida har daqiqada glial hujayralarning 20 000 bo'linishi (bolaning psixikasi rivojlanishi uchun muhim bo'lgan miya hujayralari) sodir bo'ladi.

Miya o'sishi jarayoni to'g'ri sodir bo'lishi uchun uning ota-onasi bolaning yonida bo'lishi kerak, atmosfera tinch bo'lishi va hissiy muhit boy bo'lishi kerak. Atrof-muhitni qanday qilib boy qilish kerak? Siz chaqaloq bilan gaplashishingiz, unga qo'shiq aytishingiz, o'yinchoqlar va rasmlarni ko'rsatishingiz, uni silashingiz, o'pishingiz, quchoqlashingiz, ovqatlantirishingiz va tinch uxlatishingiz kerak. Qiziqarli fakt ham ma'lumki, kattalarda 35 yoshdan keyin intellektual stress bo'lmasa, 500 000 neyron o'ladi.

Bu shuni anglatadiki, doimo rivojlanish kerak. Kattaroq bolalarga kelsak, shuni ham yodda tutish kerakki, agar siz bolaga bir marta ma'lumot bersangiz, u bolaning xotirasida qolmasligi mumkin bo'lgan "nozik yo'l" bo'ladi, lekin agar siz ma'lumot va ko'nikmalarni qayta-qayta takrorlasangiz va ularni turli vaziyatlarda mashq qilsangiz, keyin bolaning miyasida kuchli asab ansambllari shakllanadi, bu bolaning intellektual imkoniyatlarini va umuman psixikaning rivojlanishini sezilarli darajada oshiradi.

Ijtimoiy muhit inson rivojlanishining manbaidir, lekin genlarning o'zgarishiga atrof-muhit ta'sir qilishi mumkin. Oxirgi ilmiy kashfiyotlar atrof-muhit xromosomalarga ta'sir qilishi va keyinchalik kelajak avlodlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatdi. Epigenetika bu muammolarni o'rganadi. Gollandiyalik olimlar Amsterdam qamalida bo'lgan homilador ayollar ozg'in, kichkina bolalarni tug'ishganini payqashdi. Bu tabiiy edi, chunki ular ovqatlanishni mukammal qilmaganlar. Ammo, keyinroq ma'lum bo'lishicha, qamaldan omon qolganlarning avlodlari bo'lgan ayollar ozg'in, kichkina bolalarni tug'ishda davom etishgan va davom etmoqdalar. Olimlar bu noqulay holat keyingi avlodlarning genetikasiga ta'sir qilgan degan xulosaga kelishdi. Yoki epigenetik olimlar tomonidan topilgan yana bir misol: 19-asrda Shvetsiyadagi ocharchilikka duchor bo'lgan erkaklarning nabiralarida emas, balki nevaralarida yurak-qon tomir kasalliklari kamroq, ammo diabet bilan kasallanish ehtimoli ko'proq. Epigenetika bo'yicha boshqa ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, agar buvisi chekadigan bo'lsa, bu uning nevaralarida 1-toifa diabetga olib kelishi mumkin.

Yana bir fakt: olimlar avlodlar bo'ylab ta'limni oshirish va kognitiv funktsiyani (aqliy qobiliyatlarni) yaxshilash, miya hajmini oshirish, Altsgeymer kasalligi xavfini kamaytirish, lekin bipolyar buzilishlarni kuchaytirish o'rtasida genetik aloqani o'rnatdilar. Shunday qilib, ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, epigenetika inson kasalliklarini davolashda genetikaga qaraganda ko'proq rol o'ynashi mumkin.

Genetika fani ko'plab psixologik omillar irsiyat bilan ham yuqadigan faktlarni to'pladi: sub'ektiv farovonlik yoki tashvish, nevrotik yoki stressga chidamli bo'lish qobiliyati. Asab tizimida sintez qilinadigan turli xil gormonlar va neurotransmitterlar mavjud va ularning miqdori genetik jihatdan ham aniqlanadi. Ba'zilarining ko'pligi va boshqalarning etishmasligi odamga, uning kayfiyatiga va temperamentiga ta'sir qiladi. Misol uchun, norepinefrinning yuqori darajasi bilan, odam ekstremal harakatlarga moyil.

Norepinefrinning yuqori darajasi odam ushbu neurotransmitterning ortiqcha miqdorini chiqarishi kerakligini anglatadi (parashyut bilan sakrash, jarroh sifatida ishlash, samolyotda uchish). Agar biror kishi neurotransmitterni amalga oshirish va sarflash yo'llarini topsa, unda yaxshi, lekin agar bo'lmasa, odam janjallarga intiladi va shu bilan ortiqcha norepinefrinni tashlaydi. Agar norepinefrin darajasi past bo'lsa, unda odam zerikish va apatiyani boshdan kechiradi. Norepinefrinning yuqori darajasi ko'rish va analitik qobiliyatlarning pasayishiga olib keladi. Norepinefrin inson tanasida qancha vaqt harakat qilishini aniqlaydigan gen mavjud. Ushbu gendagi mutatsiyalar diqqat yetishmasligi buzilishiga olib kelishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Аптикиева Л.Р. Основные области и результаты исследований психогенетики: учебное пособие / Л.Р. Аптикиева; Оренбургский гос. ун-т. Оренбург: ОГУ, 2019. 177 с.
2. Гусейнова Н.Т., Мамедова Р.Ф. Механизмы наследственности и роли генов в организме человека // DIZWW, 2021. № 6-2. С. 4-7.
3. Иванова А.М., Нимировская Ю.К. Психогенетика: учебное пособие. Санкт-Петербург: Изд-во СПб унта МВД России, 2021. 112 с.
4. Коданева М.С. Психогенетика: учебное пособие / М.С. Коданева, А.В. Платонов; Федеральная служба исполнения наказаний, Вологодский институт права и экономики. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2019. 160 с.
5. Мандель Б.Р. Психогенетика: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. 2-е изд., стер. М.: ФЛИНта, 2015. 248 с.
6. Моисеева Л.А. Введение в психогенетику: Учебное пособие для студентов психологических и медицинских учебных заведений. М.: Московский институт психоанализа, Центр стратегической конъюнктуры, 2014. 120 с.

7. Основы психогенетики: учебно-методическое пособие / С.Н. Прошин, А.А. Лебедев, Р.И. Глушаков, Е.Р. Бычков. Барнаул: Издательская группа "Си-пресс", 2017. 57 с.

8. Равич-Щербо И.В. и др. Психогенетика. Учебник / И.В. Равич-Щербо, Т.М. Марютина, Е.Л. Григоренко; Под ред. И.В. Равич-Щербо, И. И. Полетаевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2008. 448 с.